

Aerobic capacity levels in primary schoolchildren at the beginning and end of an academic year

Niveles de capacidad aeróbica en escolares de Primaria al inicio y al final de un curso académico

Rosa Guillamón, A.¹; Martínez España, M.²

Resumen

Introducción: La capacidad aeróbica es un marcador biológico de la salud relacionada con la condición física. **Objetivos:** El objetivo fue comparar los niveles de capacidad aeróbica entre dos medidas registradas (al inicio y al final) de un curso académico. **Métodos:** La capacidad aeróbica se evaluó con el test de Course-Navette. Los participantes fueron categorizados siguiendo valores y puntos de corte de referencia de la capacidad aeróbica: muy mala/mala ($X < P_{40}$), media ($P_{40} \leq X < P_{60}$), buena/muy buena ($X \geq P_{60}$). **Resultados y discusión:** La prueba t de student detectó diferencias significativas entre la medida inicial y la final en el grupo con buena/muy buena capacidad aeróbica (7,41 v. 6,71; $p = 0,006$). No se registraron diferencias significativas en el resto de grupos. Los docentes de educación física tienen la oportunidad de demostrar su capacidad para emitir informes del estado de condición física, así como la utilidad del área en el cumplimiento de unas pautas físico-saludables. **Conclusiones:** No se registraron diferencias significativas en el resto de grupos. Los docentes de educación física tienen la oportunidad de demostrar su capacidad para emitir informes del estado de condición física, así como la utilidad del área en el cumplimiento de unas pautas físico-saludables.

Palabras clave: educación física, condición física, capacidad cardiovascular, actividad física, niños.

Abstract

Introduction: Aerobic capacity is a biological marker of fitness-related health. **Aim:** The aim was to compare aerobic capacity levels between two measurements recorded (at the beginning and at the end) of an academic year. **Methods** Aerobic capacity was evaluated with the Course-Navette test. Participants were categorized according to reference values and cut-off points of aerobic capacity: very bad/bad ($X < P_{40}$), average ($P_{40} \leq X < P_{60}$), good/very good ($X \geq P_{60}$). **Results & discussion** The student's t test detected significant differences between the initial and final measurements in the group with good/very good aerobic capacity (7.41 v. 6.71; $p = 0.006$). **Conclusions:** No significant differences were recorded in the rest of the groups. Physical education teachers have the opportunity to demonstrate their ability to issue reports on the state of physical condition, as well as the usefulness of the area in compliance with physical-healthy guidelines.

Keywords: physical education, physical fitness, cardiovascular capacity, physical activity, children.

Tip: Original.

Section: Physical education.

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 19/09/2024; Accepted: 11/11/2024

1 Universidad de Murcia – España, andres.rosa@um.es, <https://orcid.org/0000-0001-5679-0986>.

2 Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia – España, maramarespa@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5796-8053>

Níveis de capacidade aeróbica em crianças do ensino primário no início e no final de um ano letivo

Resumo

Introdução: A capacidade aeróbica é um marcador biológico da saúde relacionada ao condicionamento físico. **Objetivos:** O objetivo foi comparar os níveis de capacidade aeróbica entre duas medidas registradas (no início e no final) de um ano letivo. **Métodos:** A capacidade aeróbica foi avaliada com o teste Course-Navette. Os participantes foram categorizados de acordo com valores de referência e pontos de corte da capacidade aeróbica: muito ruim/ruim ($X < P40$), médio ($P40 \leq X < P60$), bom/muito bom ($X \geq P60$). **Resultados e discussão:** O teste t de Student detectou diferenças significativas entre as medidas iniciais e finais no grupo com capacidade aeróbica boa/muito boa (7,41 v. 6,71; $p = 0,006$). Não foram registradas diferenças significativas nos demais grupos. Os professores de educação física têm a oportunidade de demonstrar a sua capacidade de emitir relatórios sobre o estado da condição física, bem como a utilidade da área no cumprimento das orientações físico-saudáveis. **Conclusões:** Não foram registadas diferenças significativas nos restantes grupos. Os professores de educação física têm a oportunidade de demonstrar a sua capacidade de emitir relatórios sobre o estado da condição física, bem como a utilidade da área no cumprimento das orientações físico-saudáveis

Palavras-chave: educação física, condição física, capacidade cardiovascular, atividade física, crianças.

Reference:

Rosa Guillamón, A., & Martínez España, M. (2025). Aerobic capacity levels in primary schoolchildren at the beginning and end of an academic year. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 113-148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600488>

Rosa Guillamón, A. & Martínez España, M. (2025). Aerobic capacity levels in primary schoolchildren at the beginning and end of an academic year. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 133-148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600488> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

Los estilos de vida adquiridos se consolidan a lo largo de los años, determinados en gran medida por las influencias contextuales (Rodríguez-García et al., 2023). Recientes investigaciones han analizado los factores que influyen en las creencias y los hábitos de vida adquiridos en la adolescencia, ya que constituye un periodo fundamental en la adopción de conductas que conforman el estilo de vida durante la adultez (Carrillo López et al., 2021a; Moral-García et al., 2021a y b; Rodríguez-García et al., 2022).

No obstante, para analizar los estilos de vida es importante partir de la infancia, ya que representa un periodo del desarrollo personal y social relevante que podría influir en los modelos de referencia y los comportamientos que se adquieren durante la adolescencia (Carrillo López et al., 2021b; Rosa-Guillamón, 2018). Así sucede en concreto con los patrones de actividad física (AF) habitual (García Cantó et al., 2019; Pérez-Soto et al., 2019; Ventola-López et al., 2020).

La AF realizada durante la infancia puede influir, en gran medida, en la configuración de estilos de vida activos y el desarrollo de niveles saludables de condición física (CF) (Moral, 2018); entendida funcionalmente como la capacidad para realizar AF (diaria) o ejercicio físico (con un objetivo de rendimiento) y, biológicamente, como la medida integrada de todas las funciones y las estructuras que intervienen en la realización de AF o ejercicio físico (Ortega et al., 2012). Una de estas estructuras y funciones es la cardiorrespiratoria, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la capacidad aeróbica (CA), definida como la facultad de una persona de soportar una AF prolongada que genera una demanda directa de los sistemas cardiovascular, metabólico y del aparato respiratorio (Jiménez-Moral et al., 2013).

Los resultados de estudios observacionales informan ya desde la infancia de una asociación positiva entre la CA y la salud no solo biológica sino también mental (Cadenas-Sánchez et al., 2021; Rosa-Guillamón y García-cantó, 2016; Rosa Guillamón et al., 2017b), así como también han puesto de manifiesto su relevancia con respecto a la función física dentro de la calidad de vida de los escolares (Gálvez et al., 2015; Rosa Guillamón et al., 2017a).

Diversos organismos e investigadores de relevancia internacional han alertado sobre las graves consecuencias presentes y futuras de los bajos niveles de AF y CF en escolares y adolescentes (Castillo Garzón, 2007; De Miguel-Etayo et al., 2014; Organización Mundial para la Salud, 2019; Ortega et al., 2023; Tomkinson et al., 2018); señalando a los centros educativos como posibles promotores de estrategias orientadas a la formación de hábitos de vida activos y saludables (véase Figura 1; Ardoy et al., 2011). En este contexto, el área de educación física (EF), sus docentes y, en general, todos los profesionales de la

enseñanza pueden contribuir desde distintas estrategias al incremento de los patrones saludables de AF y CF. En este sentido y, especialmente tras la pandemia de COVID-19, se ha observado que numerosos escolares y adolescentes solo realizan AF durante el periodo que conecta sus tareas cotidianas con el ámbito educativo, ya sea durante desplazamiento activo al centro, recreos activos, clases de EF, etc. (Jiménez-Loaisa et al., 2023; Hollis et al., 2016; Kain et al., 2017).

Figura 1

Estrategias para incrementar los niveles saludables de actividad física y condición física

Nota: NEAT (del inglés, non exercise activity thermogenesis), representa el gasto calórico derivado de las actividades diarias.

Para mejorar el conocimiento de la problemática actual, es interesante realizar desde el propio contexto y realidad educativa estudios que informen sobre la situación de los escolares. Sobre la base de lo anterior, el objetivo del estudio fue comparar los niveles de CA entre dos medidas registradas, una al inicio y otra al final de un curso académico.

Para enlazar este análisis de la problemática y la observación durante el estudio, se plantearon dos hipótesis: (I) los participantes con un menor nivel inicial de CA podrían presentar a su vez niveles inferiores de AF extraescolar que explicasen esta situación, de ahí que se plantease que estos participantes mejorarían sus niveles de CA al final del curso académico; (II) siguiendo el planteamiento anterior, los participantes con un mayor nivel inicial de CA podrían presentar a su vez niveles superiores de AF extraescolar (federada o por iniciativa propia) que explicasen esta situación, de ahí que se plantease que estos participantes también mejorarían sus niveles de CA al final del curso académico; no obstante, cabe la posibilidad de que si estos niveles iniciales fuesen elevados sería difícil mantenerlos a lo largo del curso académico.

I.1. Aims / Objetivos:

El objetivo del estudio fue comparar los niveles de CA entre dos medidas registradas, una al inicio y otra al final de un curso académico.

II. Methods / Material y métodos

Participantes

Este estudio se llevó a cabo en un centro público de educación primaria de la comarca de la Vega Media de la Región de Murcia (España). La muestra fue seleccionada por accesibilidad y conveniencia. Participaron en el estudio 100 escolares de $9,03 \pm 0,77$ años (rango 8-11 años). La distribución de la muestra se presenta en la Tabla 1. Se excluyeron del estudio a aquellos escolares que, durante el curso académico, tuvieron una asistencia inferior al 80% de las clases de EF o que presentaron limitaciones físicas o contraindicaciones médicas para realizar AF. Se organizó a los participantes en los grupos naturales de clase (3.º A y B, 4.º A y B), por lo que se consideró a priori un diseño de los grupos no equivalente (Cook y Campbell, 1979), ya que era probable que los grupos fuesen desiguales al estar pre-establecidos en el centro educativo para el curso académico 2022/23. Los participantes de 3.º curso tuvieron tres sesiones semanales de EF de 45 minutos de duración durante el curso académico. Los participantes de 4.º curso tuvieron dos sesiones semanales de 60 minutos de duración durante el curso académico. Todos los grupos participaron del proceso de enseñanza aprendizaje impartido por el mismo maestro de EF, el cual tenía una experiencia profesional de más de 15 años.

Tabla 1

Distribución de la muestra de estudio

	Varones (n = 50)	Mujeres (n = 50)	Total (n = 100)
8 años, n (%)	13 (26,0)	13 (26,0)	26 (26,0)
9 años, n (%)	25 (50,0)	22 (44,0)	47 (47,0)
10 años, n (%)	10 (20,0)	15 (30,0)	25 (25,0)
11 años, n (%)	2 (4,0)	0 (0,0)	2 (2,0)

Diseño

Se trata de un estudio observacional transversal (Thomas et al., 2015). Para comparar el rendimiento en un test físico se registraron dos medidas, una al inicio (medida 1) y otra al final (medida 2) del curso académico 2022/23 (véase Figura 2). Se obtuvo la aprobación del centro tras la exposición de la finalidad

del protocolo de estudio. Se obtuvo, también, por escrito el consentimiento informado de los responsables legales de los participantes. El estudio cumplió con la normativa para la protección de datos privados (Ley Orgánica 15/1999; Jefatura del Estado, 1999), los principios de la Declaración de Helsinki (revisión de Brasil; World Medical Association, 2013) y los estándares éticos para investigaciones en ciencias del deporte (Harriss et al., 2019).

Figura 2

Temporalización de las medidas del estudio

VARIABLES e INSTRUMENTOS

Se registraron la edad (en años), el sexo (niños, niñas) y las lesiones y contraindicaciones médicas informadas por los participantes. La CA se midió con el test de carrera progresiva de ida y vuelta *Course-Navette* (Léger et al., 1988), en línea con el protocolo desarrollado en recientes estudios (Lamoneda et al., 2020; Rosa et al., 2019). Este test permite evaluar el nivel del apartado respiratorio y el sistema cardiovascular en escolares y adultos. En el protocolo de aplicación se registró como una carrera cada desplazamiento de 20 metros (m). Con estos registros se calcularon los estadios o medios estadios completados. El test finalizó cuando el participante se detuvo debido a la fatiga, o cuando por dos veces consecutivas no llegó a pisar detrás de la línea al sonido del *beep*. Para incrementar la fiabilidad y la validez en la administración del test, se registraron dos medidas con un descanso no inferior a 48 horas, anotando el mejor de los resultados. El test se administró en un gimnasio, en horario lectivo, entre las 10'00 y las 11'30 horas. Se recomendó a los responsables legales de los participantes que intentasen no realizar actividad física intensa el día anterior; que no alterasen su dieta habitual, y que vistiesen calzado y ropa deportiva. Se realizó una activación motriz previa de cinco minutos basada en movilidad articular dinámica. Con los registros del test de *Course-Navette* se categorizó a los participantes entre tres niveles teniendo como referencia valores de CA en escolares (estadios) y puntos de corte (muy mala, $X < P_{20}$; mala, $P_{20} \leq X < P_{40}$; media, $P_{40} \leq X < P_{60}$; buena, $P_{60} \leq X < P_{80}$; y muy buena, $X \geq P_{80}$) descritos en la literatura científica (Castro-Piñero et al., 2011; Ortega et al., 2005): (a) muy mala/mala ($X < P_{40}$), (b) media ($P_{40} \leq$

$X < P_{60}$) y (c) buena/muy buena ($X \geq P_{60}$). Se empleó como material un teléfono móvil (Xiaomi, Redmi note 11 pro, Pekín, China) y un altavoz bluetooth (Xiaomi, Mi Smart, Pekín, China).

Análisis estadístico

Para dar una respuesta al objetivo de estudio se realizaron análisis de normalidad, descriptivos e inferenciales (Rivera et al., 2023). Se empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para examinar la distribución de las variables. Para estudiar las diferencias en la CA entre las medidas inicial y final se utilizó la prueba t de student para muestras relacionadas. La cota máxima para el nivel de significación fue de $(p \text{ y } d) \gg 0,05$ para todos los análisis. Se utilizó el programa SPSS (v.23.0, Chicago, Illinois, EE. UU.).

III. Results / Resultados

La Figura 3 muestra los resultados del análisis de la comparación de medias en la CA entre las medidas inicial y final para los tres grupos de estudio (muy mala/mala, media y buena/muy buena). La prueba t de student detectó diferencias estadísticamente significativas en el grupo con buena/muy buena CA, observándose un descenso de la media en la medida final en relación a la media de la medida inicial (inicial 7,41 v. final 6,71; $p = 0,006$; $n = 17$). En cambio, en los grupos de estudio con muy mala/mala y media CA no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la media de la medida inicial y la media de la medida final (inicial 3,67 v. final 3,93; $p \geq 0,05$; $n = 30$ y inicial 5,34 v. final 5,38; $p \geq 0,05$; $n = 53$, respectivamente).

Figura 3

Comparación de medias en la capacidad aeróbica entre los grupos de estudio

IV. Discussion / Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar, en 100 escolares (50 niñas) en edades comprendidas entre los 8 y los 11 años, las diferencias en el rendimiento físico obtenido en el test de Course-Navette entre dos medidas, una tomada al inicio y otra registrada al final del curso académico 2022/23. No se implementó ninguna intervención específica orientada a la mejora de los niveles de CA. Todos los participantes realizaron un mínimo de 120-125 minutos de AF durante el curso académico dentro del área de EF.

Conocer el nivel de CA en escolares es de interés científico y pedagógico, ya que puede ser una variable informativa del nivel de actividad física y un factor determinante de la CF (véase Figura 4; Moral, 2018); y lo que es más relevante, un marcador biológico del estado de la salud y la calidad de vida desde la infancia (Gálvez et al., 2015; Guillamón et al., 2015; Tomkinson et al., 2018).

Figura 4

Modelo explicativo de la relación entre capacidad aeróbica, actividad física y condición física

En nuestra revisión de la literatura, no hemos encontrado estudios similares, lo que dificulta que podamos hacer comparaciones directas que contribuyan a la evidencia científica orientada a la investigación de los niveles saludables de AF y CF en escolares. En relación a nuestros hallazgos y en contra de lo esperado en nuestra primera hipótesis, los resultados mostraron que los participantes categorizados con muy mala/mala o media CA, siguiendo puntos de corte de referencia y valores (estadios) ajustados por edad y sexo, tuvieron un rendimiento físico en el test de Course-Navette similar tanto al inicio como al final del curso académico (3,67 v. 3,93; $p \geq 0,05$; $n = 30$ y 5,34 v. 5,38; $p \geq 0,05$; $n = 53$, respectivamente). En cambio, los resultados del grupo con buena/muy buena CA fueron en cierta medida coherentes con lo establecido en la segunda hipótesis, ya que tuvieron un peor rendimiento físico en el test de Course-Navette al final de curso académico en relación con el rendimiento físico observado al inicio (7,41 v. 6,71; $p = 0,006$; $n = 17$).

La ausencia de variables de control vinculadas a los hábitos de vida o al desarrollo madurativo de los participantes impide que podamos esgrimir razones que justifiquen nuestros resultados, por lo que solo podemos especular con los mismos. Con respecto a la primera hipótesis, si consideramos a estos grupos con un estilo de vida menos activo al presentar un menor nivel de CA, la acumulación de 120-135 minutos semanales de EF podría haber tenido efectos positivos en los niveles de CA. En relación a la segunda hipótesis, si consideramos a este grupo con un estilo de vida más activo al tener niveles ostensiblemente superiores de CA, es probable que estos 120-135 minutos extra de actividad física semanal podrían no ejercer un impacto significativamente positivo sobre sus niveles de CA. En este sentido y al margen de la posible AF de los participantes en el ocio y tiempo libre, habría sido interesante controlar el tiempo de compromiso motor y la intensidad de las sesiones de EF.

Martínez-Vizcaíno y Sánchez-López (2008), tras realizar un análisis de la literatura científica, pusieron en entredicho la asociación causal entre AF y CF en escolares, esgrimiendo como razones la variabilidad en la validez y la fiabilidad de los instrumentos de medición, que la AF de moderada-elevada intensidad en escolares no es estable durante períodos prolongados, y que la asociación entre AF y CA en escolares y adolescentes puede estar enmascarada, al menos en parte, por la heterogeneidad en la composición de las muestras de los estudios. En nuestro estudio, se realizaron dos registros de la CA con un test de reconocida fiabilidad y validez. Además, se agrupó a los participantes en tres niveles para contrarrestar, en cierta medida, la heterogeneidad propia de los grupos de escolares.

Por otro lado, diversas investigaciones realizadas durante los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de analizar en el propio contexto de las clases de EF los efectos sobre la CF en general y la CA en particular (como componente esencial de la misma), de programas de intervención basados en la realización de AF aeróbica y de acondicionamiento muscular. Mayorga-Vega y Viciano (2015) analizaron, en 71 participantes de educación primaria y 107 de educación secundaria obligatoria asignados aleatoriamente a los grupos control y experimental, el efecto de un programa de acondicionamiento físico desarrollado durante las dos clases semanales de EF sobre la CA en función del nivel inicial de CF. Los resultados mostraron que, solo los participantes del grupo experimental con un menor nivel inicial de CF, incrementaron significativamente sus niveles de CA en relación a los participantes del grupo control.

Otros trabajos han puesto el foco de atención en incrementar los niveles de CF mediante la incorporación de descansos físicamente activos o patios dinámicos. En el estudio de Pumar et al. (2015) se analizaron, en 54 escolares (25 niñas) de 9-11 años, los efectos de un programa de intervención sobre la CF. Tras 10 semanas de una intervención basada en la realización durante los recreos de tres sesiones

semanales de 30 minutos con juegos pre-deportivos, los participantes del grupo experimental mejoraron sus niveles de CF en general y, sobretodo, de CA en particular.

Debido a la dificultad de implementar intervenciones en escolares de primaria por la reticencia de algunos equipos directivos, docentes y familias, así como las dificultades propias de trabajar con escolares de temprana edad, la mayoría de las investigaciones se han desarrollado con adolescentes. Uno de los trabajos de referencia se enmarcó en el denominado estudio EDUFIT (Ardoy et al., 2011). En este trabajo de control aleatorizado se analizó, en 67 estudiantes de 12-14 años, los efectos de un programa de intervención basado en incrementar el volumen y la intensidad en las clases de EF sobre la CF. Tras 16 semanas de intervención, tanto el grupo que duplicó la carga lectiva semanal (4 sesiones/semana) como el grupo que incrementó el volumen e intensidad presentaron mejoras en la CF, sobretodo, en la CA y en su marcador fisiológico (consumo máximo de oxígeno).

En esta misma línea, en el estudio realizado por Ramírez et al. (2012), en este caso con 84 participantes (33 chicas) de 15-18 años, se analizaron los efectos sobre la CA de un programa de intervención realizado durante las clases de EF basado en incrementar la intensidad de las actividades (75-80% del VO_2 máx.). Tras solo 8 semanas de intervención, en el grupo con dos sesiones semanales de EF los niveles de consumo máximo de oxígeno aumentaron significativamente tanto en chicos como en chicas. Añadir una sesión extra por semana supuso un incremento en la CA solo para el grupo de las chicas.

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones metodológicas que informan sobre la necesidad de extraer conclusiones del mismo con cierta precaución. En primer lugar, los resultados no pueden ser inferidos a otras poblaciones de estudio, debido a su diseño observacional transversal, con una muestra no representativa de la población infantil escolarizada, además de ser seleccionada de forma incidental. En segundo lugar, no se controlaron variables vinculadas a los hábitos de vida (AF extraescolar, dieta, tiempo de pantalla o nivel socioeconómico, entre otras) que pueden ser potencialmente influyentes en la CA de los escolares. No obstante, este trabajo presenta fortalezas. Con este estudio se contribuye a poner de manifiesto la necesidad de analizar mediante estudios aleatorizados controlados el impacto de la EF escolar en el estado de salud relacionado con la CF.

V. Conclusions / Conclusiones

En conclusión, los resultados de este estudio mostraron que los escolares del grupo con buena/muy buena CA tuvieron un menor nivel de CA al final del curso académico en relación con el nivel mostrado

al inicio del mismo. Sin embargo, los escolares de los grupos con muy mala/mala y media CA no mostraron diferencias en el nivel de CA al comparar las medidas inicial y final del curso académico.

De este trabajo se puede extraer las siguientes implicaciones educativas: (1) la necesidad de poner de manifiesto la oportunidad que tienen los docentes de EF de demostrar su capacidad para emitir informes del estado de salud relacionado con la CF; esto aumentaría su utilidad y reconocimiento social; (2) la utilidad que pueden desempeñar los centros educativos en general y el área de EF en particular, en el cumplimiento de las pautas físico-saludables establecidas en la evidencia científica (Rosa-Guillamón, 2018); (3) de las Instituciones Educativas depende incrementar el número de sesiones de EF; esto como docentes no lo podemos controlar, lo que sí que podemos controlar es la exigencia y la orientación de nuestras sesiones, de ahí que sea necesario implantar un área de EF con un carácter más funcional, donde se aborde este aspecto considerando aspectos físicos y emocionales, y donde se incrementen los niveles de aprendizaje activo a partir de una mejor gestión del tiempo de compromiso motor bajo estrategias establecidas en la literatura científica (Abad y Cañada, 2014; Reyes Rodríguez et al., 2021).

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento al equipo directivo del colegio, a los escolares y a las familias participantes por su valiosa colaboración en este trabajo.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

VIII. References / Referencias

- Abad, B. y Cañada, D. (2014). *Estrategias metodológicas para una Educación Física más activa*. Publicaciones Ministerio de Educación Ciencia y Cultura. <https://doi.org/10.1174/113564009787531172>.
- Ardoy, D., Fernández-Rodríguez, J.M., Ruiz, J., Chillón, P., España-Romero, V., Castillo, M. y Ortega, F.B. (2011). Mejora de la condición física en adolescentes a través de un programa de intervención educativa: Estudio EDUFIT. *Revista Española de Cardiología*, 64(6), 484-491.
- Cadenas-Sánchez, C., Mena-Molina, A., Torres-López, L.V., Migueles, J.H., Rodríguez-Ayllón, M., Lubans, D.R. y Ortega, F.B. (2021). Healthier Minds in Fitter Bodies: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Association between Physical Fitness and Mental Health in Youth. *Sports Medicine*, 51(12), 2571-2605. <http://dx.doi.org/10.1007/s40279-021-01520>.

- Carrillo López, P.J., Pérez-Soto, J.J., Rosa Guillamón, A., García-Cantó, E. y Moral-García, J.E. (2021a). Cross-sectional study on the relationship between physical activity and the quality of the Mediterranean diet in Baccalaureate students in Murcia (Spain). *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 25 (Supl 1): e1288. <http://dx.doi.org/10.14306/renhyd.25.S1.1288>.
- Carrillo López, P.J., Rosa Guillamón, A., Tárraga López, P.J. y García-Cantó, E. (2021b). Percepción de soledad, felicidad y salud, y calidad de la dieta. El rol moderador del estado ponderal. *Nutrición Hospitalaria*, 38(3), 458-463. DOI: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.03525>.
- Castillo Garzón, M.J. (2007). La condición física es un componente importante de la salud para los adultos de hoy y del mañana. *Selección*, 17(1), 2-8.
- Castro-Piñero, J., Ortega, F.,B., Keating, X.D., González-Montesinos, J.L., Sjöstrom, M. y Ruiz, J.R. (2011). Percentile values for aerobic performance running/walking field tests in children aged 6 to 17 years; influence of weight status. *Nutrición Hospitalaria*, 26(3), 572-578. <http://dx.doi.org/10.1590/S0212-16112011000300021>.
- Cook, T. D. y Campbell, D. T. (1979). *Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings*. Rand-McNally.
- De Miguel-Etayo, P., Gracia-Marco, L., Ortega, F.B., Intemann, T., Foraita, R., Lissner, L., Oja, L., Barba, G., Michels, N., Tornaritis, M., Molnár, D., Pitsiladis, Y., Ahrens, W. y Moreno, L.A. (2014). IDEFICS consortium. Physical fitness reference standards in European children: the IDEFICS study. *International Journal Obesity (London)*, 38. Suppl 2, S57-66. <http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2014.136>.
- Gálvez, A., Rodríguez, P.L., García-Cantó, E., Rosa, A., Pérez-Soto, J.J., Tárraga, L. y Tárraga (2015). Capacidad aeróbica y calidad de vida en escolares de 8 a 12 años. *Clínica e Investigación en Arteriosclererosis*, 27(5), 239-245.
- García Cantó, E., Rosa Guillamón, A. y Carrillo López, P.J. (2019). Análisis de la actividad física en escolares de la Región de Murcia. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 57(2), 105-117.
- Guillamón, A., García-Canto, E., Pérez, J.J., Rodríguez P.L. (2015). Capacidad aeróbica y su relación con parámetros de la condición física saludable en escolares. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud UDES*, 2(2), 90-96. <http://dx.doi.org/10.20320/rfcsudes.v2i2.58>.
- Harriss, D.J., MacSween, A. y Atkinson, G. (2019). Ethical Standards in Sport and Exercise Science Research: 2020 Update. *International Journal of Sports Medicine*, 40, 813-817.
- Hollis, J.L., Williams, A.J., Sutherland, R., Campbell, E., Nathan, N., Wolfenden, L., Morgan, P.J., Lubans, D.R., Wiggers, J. (2016). A systematic review and meta-analysis of moderate-to-vigorous physical

- activity levels in elementary school physical education lessons. *Preventive Medicine*, 86,34-54. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.11.018>.
- Jefatura del Estado (1999). *Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal*. BOE, 298, de 14 de diciembre.
- Jiménez-Loaisa, A., de los Reyes-Corcuera, M., Martínez-Martínez, J. y Valenciano Valcárcel, J. (2023). Niveles de actividad y condición física en escolares de Educación Primaria en la “nueva normalidad”. *Retos*, 47, 442-451. <https://doi.org/10.47197/retos.v47.94903>.
- Jiménez-Moral, J.A., Zagalaz Sánchez, M. L., Molero, D., Pulido-Martos, M. y Ruiz, J.R. (2013). Capacidad aeróbica, felicidad y satisfacción con la vida en adolescentes españoles. *Revista de Psicología del Deporte*, 22(2), 429-436.
- Kain, J., Leyton, B., Concha, F., Close, M., Soto-Sánchez, J. y Salazar, G. (2017). Preschool children's physical activity intensity during school time: Influence of school schedule. *Preventive Medicine Reports*, 8,6-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pmedr.2017.07.011>.
- Kain, J., Leyton, B., Soto-Sánchez, J. y Concha, F. (2018). In preschool children, physical activity during school time can significantly increase by intensifying locomotor activities during physical education clases. *BMC Research Notes* 11, 438. <https://doi.org/10.1186/s13104-018-3536-x>
- Lamonedá, J., Huertas-Delgado, F.J. y Cadenas-Sánchez, C. (2020). Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria en estudiantes de entre 12 y 19 años de Cádiz (España): desarrollo de una calculadora para estimar el esfuerzo y salud cardiovascular. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 15(46), 541-549.
- Léger, L.A., Mercier, D., Gadoury, C. y Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness. *Journal of Sports Science*, 6(2),93-101. <https://doi.org/10.1080/02640418808729800>.
- Martínez-Vizcaíno, V. y Sánchez-López, M. (2008). Relación entre actividad física y condición física en niños y adolescentes. *Revista Española de Cardiología*, 61(2), 108-11.
- Mayorga-Vega, D. y Viciano, J. (2015). Las clases de educación física solo mejoran la capacidad cardiorrespiratoria de los alumnos con menor condición física: un estudio de intervención controlado. *Nutrición Hospitalaria*, 32(1), 330-335.
- Moral-García, J.E., Román-Palmero, J., López García, S., García-Cantó, E., Pérez-Soto, J.J., Rosa-Guillamón, A. y Urchaga-Litago, J.D. (2021b). Self-Esteem and Sports Practice in Adolescents. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 21 (81)- 157-174. DOI: <https://doi.org/10.15366/rimcafd2021.81.011>.

- Moral, L. (2018). Nivel de actividad física cardiosaludable en educación física en educación primaria: expectativas y algunas evidencias. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, 4 (1), 95-110. <https://doi.org/10.17979/sportis.2018.4.1.2017>.
- Moral-García, J.E., Arroyo-Del Bosque, R. y Jiménez-Eguizábal, A. (2021a). Level of physical condition and practice of physical activity in adolescent schoolchildren. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 143, 1-8. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2021/1\).143.01](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/1).143.01).
- Organización Mundial de la Salud (2019). *Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: personas más activas para un mundo más sano*. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/327897>.
- Ortega, F.B., Ruiz, J.R. y Castillo, M.J. (2012). Actividad física, condición física y sobrepeso en niños y adolescentes: evidencia procedente de estudios epidemiológicos. *Endocrinología y Nutrición*, 60(8),458-469.
- Ortega, F., B., Ruiz, J.R., Castillo, M.J., Moreno, L.A., González-Gross, M., Wärnberg, J., Gutiérrez, A. y Grupo AVENA (2005). Bajo nivel de forma física en los adolescentes españoles. Importancia para la salud cardiovascular futura (Estudio AVENA). *Revista Española de Cardiología*, 58(8), 898-909. DOI: <https://doi.org/10.1157/13078126>.
- Ortega, F.B., Leskošek, B., Blagus, R., Gil-Cosano, J.J., Mäestu, J., Tomkinson, G.R. FitBack,... HELENA and IDEFICS consortia (2023). European Fitness Landscape in Children and Adolescents: updated reference values, fitness maps, and country rankings based on nearly 8 million data points from 34 countries gathered by the FitBack network. *British Journal of Sports Medicine*, 57, 299-310. <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2022-106176>.
- Pérez-Soto, J.J., García-Cantó, E., Rosa, A., Rodríguez, P.L., Moral-García, J.E y López-García, S. (2019). Relación entre la intención de ser activo y la actividad física extraescolar. *Revista de Psicología*, 37(1), 389-405. <https://doi.org/10.18800/psico.201902.001>.
- Pumar Vidal, B., Navarro Patón, R. y Basanta Camiño, S. (2015). Efectos de un programa de actividad física en escolares. *Educación Física y Ciencia*, 17(2),1-13.
- Ramírez-Lechuga, J., Muros-Molina, J.J., Morente-Sánchez, J., Sánchez-Muñoz, C. y Femia-Marzo, C. y Zabala-Díaz, M. (2012). Efecto de un programa de entrenamiento aeróbico de 8 semanas durante las clases de educación física en adolescentes. *Nutrición Hospitalaria*, 27(3), 747-754. <http://dx.doi.org/10.3305/nh.2012.27.3.5725>.
- Reyes-Rodríguez, A., Ibañez-Alarcón, M., Villagra, N., Maureira, P. y Pávez-Adasme, G. (2021). Tiempo de compromiso motor en educación física para enseñanza primaria. Una revisión sistemática. *Páginas De Educación*, 14(2), 01–27. <https://doi.org/10.22235/pe.v14i2.2587>.

- Rivera, O., Yangali, J.S., Rodríguez, J.L. e Ipanaqué, M.A. (2023). *Manual de procesamiento estadístico para la investigación con SPSS*. Universidad Norbert Wiener.
- Rodríguez, P.L., Pérez, J.J., García, E., Meseguer, M., Salmerón, R. y Tárraga, P.J. (2023). Valoración del estilo de vida saludable adquirido en adultos españoles de 22 a 72 años de edad. *Clínica e investigación en arteriosclerosis*, 35, (1), 12-20. <http://dx.doi.org/10.1016/j.arteri.2022.06.002>.
- Rodríguez-García, P.L., Rosa Guillamón, A., Pérez Soto, J.J., Tárraga López, P.J. y García Cantó, E. (2022). El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en adultos españoles. *Salud(i)Ciencia*, 25, 173-182. www.dx.doi.org/10.21840/siic/172411.
- Rosa-Guillamón, A. (2018). Análisis de la relación entre salud, ejercicio físico y condición física en escolares y adolescentes. *Revista Ciencias de la Actividad Física UCM*, 20(1), 1-15. DOI: <http://doi.org/10.29035/rcaf.20.1.1>.
- Rosa-Guillamón, A. y Carrillo-López, P. J. (2024). Efecto agudo de descansos físicamente activos sobre la atención en adolescentes. *Estudios sobre Educación*, 46. <https://doi.org/10.15581/004.46.008>.
- Rosa-Guillamón, A. y García-Cantó, E. (2016). Relación entre condición física y salud mental en escolares de primaria. *Revista Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 5(2), 31-42.
- Rosa, A., García, E. y Carrillo, P.J. (2019). Capacidad aeróbica y rendimiento académico en escolares de educación primaria. *Retos*, 35, 351-354.
- Rosa-Guillamón, A., García-Cantó, E., Rodríguez-García, P.L., Pérez-Soto, J.J. (2017). Condición física y calidad de vida en escolares de 8 a 12 años. *Revista de la Facultad de Medicina*, 65(1),37-42. Spanish. <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n1.59634>.
- Rosa Guillamón, A., García Cantó, E., Rodríguez García, P.L. y Pérez Soto, J.J. (2017). Estado de peso, condición física y satisfacción con la vida en escolares de educación primaria. Estudio piloto. *Revista MHSalud*, 13(2). 1-15. <http://dx.doi.org/10.15359/mhs.13-1.2>.
- Thomas, J.R., Nelson, J.K. y Silverman, S. (2015). *Research Methods in Physical Activity* (7th ed.). Human Kinetics.
- Tomkinson, G.R., Carver, K.D., Atkinson F, Daniell, N.D., Lewis, L.K., Fitzgerald, J.S., Lang, J.J. y Ortega, F.B. (2018). European normative values for physical fitness in children and adolescents aged 9-17 years: results from 2 779 165 Eurofit performances representing 30 countries. *British Journal of Sports Medicine*, 52(22):1445-14563. <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-098253>.
- Ventola-López, N.; García-Cantó, E.; Rosa-Guillamón, A.; Carrillo-López, P.J.; Moral-García, J.E. (2020). Importancia de la actividad física para la mejora de los hábitos saludables en escolares. *Trances*, 12(5), 638- 658

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

World Medical Association (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, 310(20),2191-4. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2013.281053>.